

Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

ETHNOPEDAGOGY AND ECOLOGICAL CULTURE

Gulnara Kamilovna Yuldasheva¹

Tashkent State Pedagogical University

KEYWORDS

ethnopedagogy, environmental culture, education, tradition, custom, ethnic consciousness, ethnic psychology

ABSTRACT

The article reveals such concepts as “ethnopedagogy”, “ecological culture” and their content and qualities from the aspects of pedagogy, psychology and philosophy, as well as gives examples. In a complex set of problems characterizing the process of environmental education in modern conditions, the correlation of ethnoculture and environmental education, ethnopsychology, ethnopedagogy and the development of environmental culture of the individual stands out for its relevance.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.11366872**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the department "Modern history of Uzbekistan", Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan

ЭТНОПЕДАГОГИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

KALIT SO'ZLAR/
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

этнопедагогика,
экологическая культура,
образование, традиция,
обычай, этническое
самосознание, этническая
психология

ANNOTATSIYA/АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются такие понятия, как «этнопедагогика», «экологическая культура», и их содержание и качества с аспектов педагогики, психологии и философии, так же приводятся примеры. В сложнейшем комплексе проблем, характеризующих процесс экологического воспитания в современных условиях, выделяется своей актуальностью соотношение этнокультуры и экологического воспитания, этнопсихологии, этнопедагогики и развития экологической культуры личности.

Введение. Понятие этнос происходит от греческого языка и имеет около десяти значений: народ, племя, толпа, группа людей и т. д. Оно указывало на всякую совокупность одинаковых живых существ, имеющих некие общие свойства.

Термин «этнос» в современном его понимании появился во второй половине XIX в., однако до сих пор нет устоявшейся точки зрения на его сущность и значение.

Многозначность трактовок, тем не менее, не мешает определить компоненты этноса и после их анализа выделить основу. В социальной философии термин «этнос» применяется сравнительно редко, гораздо чаще используется понятие «нация», тогда как специалисты в области этнологии считают целесообразным рассматривать первый в качестве общего наименования таких образований как племя, народность, национальность, нация.

Согласно наиболее распространенной точке зрения предложенной Ю. В. Бромлеем, этносом является «исторически сложившаяся совокупность людей, обладающих общими относительно стабильными особенностями культуры (в том числе языка) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других таких же образований»[1].

Методика исследования. Приступая к анализу этнопедагогики, следует выработать теоретико-методологическую основу исследования. Необходимо подвергнуть анализу сложный социально-культурный феномен каким является народная педагогика, определить категориальный аппарат исследования, найти методы позволяющие наиболее эффективно изучать ее сущность.

Концептуальная база этнопедагогики рассматривается в следующих категориях: «культура», «этнос», «нация», «образование», «воспитание», «традиции», «этническое самосознание», «этническая картина мира», «поведенческие модели этноса», «этническая психология».

Функционирование этноса обеспечивается двумя типами информационных связей: синхронными (в пространстве) и диахромными (во времени). Первый тип

обеспечивает территориальные границы, а второй этническую преемственность.

Изучение истории развития этноса как социального организма позволяет выделить его основные формы существования: род, племя, народность, нация.

Первой формой этнической общности является род и кровнородственное объединение людей, связанных коллективным трудом, общностью языка, нравов, традиций. В результате объединения нескольких родов появляется племя и тип этносоциального организма доклассового общества, характеризующийся общей территорией, экономической общностью, общностью языка, происхождения, кровнородственными связями. По мере дальнейшего развития этнических объединений на базе рабовладельческого и феодального способов производства сложилась экономическая, языковая, территориальная и культурная общность и народность, характеризующаяся заменой прежних кровнородственных связей территориальности. Развитие капиталистических отношений усиливало экономические и культурные связи, начал возникать национальный рынок. В результате различные части народностей сплывались в одно целое и появились нации.

Приступая к характеристике основных факторов, определяющих нацию, следует отметить, что существует множество теорий, интерпретирующих происхождение и сущность нации как социального явления. «Нацией можно назвать историческую, устойчивую общность людей, которая складывается в ходе формирования экономических, территориальных связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и характера»[2].

Факторы влияющие на складывание и развитие нации можно разделить на две большие группы такие как «объективные», отражающие территориальные, политические, экономические и социальные связи и «субъективные», отражающие культурные отношения. Говоря о «субъективных» факторах будем иметь в виду не гигантский пласт духовной сферы жизни общества, пронизывающий все без исключения компоненты нации, но лишь только этническую культуру.

В первой группе одними из важнейших факторов является территория, то есть «вся совокупность природных условий, включая климатический, особенности ландшафта, растительного и животного мира, характер почвы и др. Не меньшее значение имеет принадлежность к одному государству: «Только тогда, когда группа индивидов принадлежит одному государству она действительно образует нацию»[5].

Третьим «китом» объективных факторов является производство совместной материальной жизни, то есть экономические условия: складывание общенационального рынка, национальное разделение труда, отношения в связи с производством, распределением, потреблением материальных благ и связанное с этими процессами производство социальной жизни.

Вторую группу составляют «субъективные» факторы, связанные с культурой.

Культура этнической общности представляет определенную целостность, состоящую из многих компонентов (язык, обычаи, религия, традиции, нормы поведения, устное творчество и т.д.), каждый из которых является системой и подсистемой взаимосвязанных и взаимопроникающих друг в друга элементов. Это позволяет национальной культуре сопротивляться внешним воздействиям и самовосстанавливаться когда какая-либо ее часть оказывается разрушенной[4].

Передача этнокультурной информации осуществляется различными способами через произведения материальной и духовной культуры, мимикой, жестами, однако главной формой подобной передачи стал язык, обладающий отчетливо выраженными этническими функциями.

Для обозначения наиболее устойчивых компонентов культуры используется термин «традиции».

Традиция означает передачу в диахромном плане от старших к младшим, от поколения к поколению, от когорты к когорте устоявшихся форм поведения, навыков, понятий. Именно благодаря их существованию происходит воспроизводство культурного наследия этноса.

Тесно связана с понятием традиция категория «обычай». Традиции помимо обычаев включают в себя историческую память этнической общности, идеи, знания, оценки, вкусы. Особым компонентом традиций выступают обряды (ритуалы).

Следующим этапом исследования является соотнесение проанализированных выше понятий «этнос» и «нация» с категориями «образование» и «воспитание». В более узком смысле с точки зрения педагогики, воспитание понимается как функция человеческого общества, передающая новым поколениям ранее накопленные ценности: знания, мораль, трудовой опыт, опыт владения и увеличения материальных богатств как в организованных формах (система образования), так и путем естественного усвоения в результате межпоколенных взаимодействий и влияния среды.

Воспитание имеет огромное значение в возникновении, развитии этноса и высшего его типа – нации, сохранение культуры, самобытности, особенностей, отличающих его от других этнических общностей[3].

Таким образом, из признаков, определяющих нацию, только особенности психологического склада могут передаваться (частично) по наследству.

Выделяют два значения понятия «этнопедагогика»:

1. Система приемов, методов содержания обучения и воспитания морально-этических и эстетических воззрений на исконные ценности, выработанная на протяжении всей истории народа и предназначенная для целенаправленного воспроизводства знаний, умений, навыков качеств личности ценных для данного этноса.

2. Наука, изучающая эту систему. Обращение к проблемам этнопедагогики и выделение их в число важнейших направлений современной научной

педагогической мысли являлись результатом осознания возрастающей динамики бурного роста национального самосознания.

Основные результаты. Актуальной становится задача воспитания личности, ориентированной на сохранение и воспроизводство ценностей национальной культуры в творческой жизнедеятельности, способной к культурному саморазвитию, культурно-нравственной регуляции поведения.

Однако, большинство современных исследователей проблемы образования личности отмечают, что состояние нынешней системы воспитания можно оценить как крайне сложное, что связано с распадом основных целеобразующих элементов воспитательной политики и ценностей и поиском новых ориентиров в обучении и воспитании, а также и с тем, что само общество переживает всесторонний кризис.

Современные ученые утверждают мысль о том, что без этнической системы воспитания народ как историческая личность не может быть суверенны. В процессе воспитания и обучения национальные, народные корни должны давать живительную силу для формирования личности нового типа, обладающей широким кругозором, нравственной и эстетической культурой.

Однако, не только культура родного края важна для развивающейся личности, многие исследователи целью образования видят интеграцию личности как в систему национальной, так и мировой культуры. Они подчеркивают, что целесообразно знакомить подрастающее поколение с собственной историей, искусством, традициями. Это позволит, по их мнению, более четко определить роль и место родной культуры в обще цивилизационном процессе, не допустить самоликвидации этноса, обеспечить единое культурное и образовательное пространство и, в конечном итоге, будет способствовать расширению социальной мобильности личности.

В этнопедагогике традиционная культура, быт, семейно-родственные отношения рассматриваются в их влиянии на становление личности и интерпретируются в категориях педагогики.

Анализ и оценка результатов. Основной целью этнопедагогике стал учет образовательных интересов представителей отдельных этнических групп, которые в процессе интеграции в многонациональном государстве столкнулись с опасностью утраты родного языка, самобытной народной культуры, этнического самосознания. В оценке этнопедагогике, ее места в системе педагогического знания существуют различные оценки. Некоторые считают задачей этнопедагогике изучение и использование в учебном процессе традиционных народных представлений о природе и месте человека в ней: идеалов воспитания и воззрений на ценности семьи, племени, внутри этнических отношений между старшими и младшими поколениями, приемов и традиций воспитательных воздействий, в том числе обрядовых и т.п. Подобный подход ограничивает этнопедагогике сферой семейного воспитания и элементарного образования. Зафиксированная в народной культуре, передаваемая

через традиции относительно узкая совокупность знаний и навыков обеспечивает включение детей в хозяйственно-трудовую деятельность, а нравственные обычаи, этикет оказываются достаточными для регламентации всего уклада жизни. Концентрация внимания лишь на народных воспитательных традициях как бы закрепляет деление учащихся по этническому признаку на принадлежащих к некоторой основной части и к национальным меньшинствам.

Другая часть специалистов рассматривает этнопедагогику как один из инструментов построения на этнокультурной основе широкого общего образования, ведущего к овладению ценностями национальной и мировой культуры.

Проблематика этнопедагогики приобретает актуальное значение непосредственно в сфере национальной политики государства, а также в сфере организации образования.

Вывод. Если мы хотим кардинально повлиять на ситуацию выживания человечества на нашей планете, изменить его жизнь к лучшему, то нужно именно знакомит его, прежде всего, с причинами явлений, а не с их следствиями. Влиять для исправления положения нужно именно на причину, поэтому так важны знания экологических механизмов, лежащих в основе жизнедеятельности индивидуумов, популяции, сообществ.

Но лучше, если это будут не голые знания, а комплекс культурных традиций, усвоенный как образец для построения собственных действий. И, возможно, что этнопедагогика поможет расширить этические (нравственные) уложения с человека на многие объекты окружающей его природы и осознать себя частью этой природы, а не ее преобразователем и управляющим.

Список использованной литературы:

1. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983, с. 27
2. Дашдамиров А. Ф. Нация и личность. Баку., 1976, с. 117
3. Инкижекова М. С. Традиционная этническая культура как текст. Культурфилософский анализ / М. С. Инкижекова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 3, Общественные науки. — 2009. — N 3 (69). — с. 93
4. Липец Е. Ю. Этнос и этническая культура: традиционные и современные формы существования // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 1. Ч. 2. С. 114
5. Малиновская С. М. Концептуальные основания этнокультурного образования // Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 1 (79), с. 60